

EL DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DESAFÍOS ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MÉXICO

El presente ensayo se desarrolla a partir del capítulo 3 denominado El derecho humano a la protección de datos personales y desafíos ante las nuevas tecnologías, enfocándonos en los desafíos que en la actualidad se presentan al intentar salvaguardar el derecho humano, pues muchas de estas grandes barreras hoy en día han sido gravemente vulneradas en México bajo mi perspectiva.

En el texto en cita, se habla de una gran evolución desde su concepción originaria a finales del siglo XIX por los abogados D. Warren y Louis D. Brandeis como el derecho a ser dejado solo (the right to be let alone),¹ hasta el reconocimiento como un derecho fundamental de la protección de datos personales a principios de los años ochenta por la jurisprudencia alemana, ha venido a transformar la visión reduccionista del derecho a la privacidad y a la intimidad². Así mismo se citan las legislaciones que para el año 2018 requerían de perfeccionamiento pues conforme fueron avanzando las tecnologías había nuevos retos a los que nos enfrentábamos para garantizar el derecho universal relativo a la protección de datos personales.

Los juristas podían citar que en México, había grandes avances pues durante años se había trabajado para ir blindando los datos personales, mediante el reconocimiento de derechos universales, reconociendo normas internacionales y reglas claras para su protección. Si bien es cierto, en el estado mexicano la legislación en sus inicios solo regulaba la información que poseían las autoridades municipales, estatales y federales, pero ante los escenarios en los que se vulneraba

¹ WARREN, Samuel D. y BRANDEIS, Louis D., "The right to privacy", en Harvard Law Review, vol. IV, núm. 5, diciembre, 1890, p. 193

² López, Rogelio y Leal, José Luis., "EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO", Universidad Autónoma de Coahuila, 2018, p. 97

el derecho de protección de datos personales así como a la intimidad, ejemplo de ello es que en nuestro país es común la venta y distribución comercial de bases de datos en el mercado negro, situación de alarma que motivó el debate en la elaboración de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.³

En México se crea el organismo público denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el 11 de junio del año 2002, se publica la Ley que le da origen jurídico, el 24 de Diciembre de 2002, se publica el decreto presidencial que lo constituye como organismo descentralizado, en el año 2010 mediante reformas se robustecen las facultades del organismo con la finalidad de proteger los datos en posesión de empresas particulares, en el 2015 podemos hablar de una transformación radical al adquirir plena autonomía constitucional, pero ante la llegada de un nuevo gobierno en el año 2025 desaparece el organismo y hoy en día las facultades y la administración de la plataforma Nacional de Transparencia fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El 19 de marzo de 2025 desapareció formalmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), producto de la reforma constitucional de simplificación orgánica aprobada en noviembre del año pasado. Con esta medida, México pasará -desafortunadamente- de ser un referente en términos de contar con un andamiaje jurídico e institucional robusto y de avanzada en materia de transparencia construido a lo largo de veinte años, a uno que genera sumo escepticismo por las nulas garantías de autonomía y regresiones en la apertura gubernamental⁴. Lo que conlleva a una amenaza

³ López, Rogelio y Leal, José Luis., p. 105

⁴ Checa Gutiérrez, Marcia Itzel. Transparencia sin garantías tras la desaparición del INAI en México. Agenda Estado de Derecho. 2025/03/24. Disponible en: <https://agendaestadodederecho.com/transparencia-sin-garantias-en-mexico-mexico/>

Denys Alejandra Larios Reyna
Dr. Rogelio López Sánchez
Materia: Teoría Jurídica Contemporánea y Argumentación Jurídica
Instituto de la Judicatura del Poder Judicial
en el Estado de Nuevo León

estructural a la transparencia y rendición de cuentas en México, así como una violación a estándares interamericanos como la Ley Modelo Interamericana sobre el acceso a la información pública 2.0 y el acuerdo de Escazú que exige un órgano autónomo y especializado para garantizar este derecho.